

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21098268>

TARBIYA DARSLARIDA STEAM TA'LIM YONDASHUVIDAN FOYDALANISH METODIKASI

Usanov Sherzod Abdulaxatovich

SamDPI. Pedagogika kafedrası o'qituvchisi

Abdulaxatov Asilbek Sherzod o'g'li

Kattaqo'rg'on davlat pedagogika instituti

pedagogika yo'nalishi 1-kurs talabasi

E-mail: asilbekabdulaxatov22@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada "Tarbiya" darslarini STEAM yondashuvi asosida tashkil etishga oid amaliy metodika va tavsiyalarni keltirilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, tarbiya, dars, STEAM, innovatsion, texnologiya, metodik, samarali, zamonaviy yondoshuv, amaliy, universal ko'nikma, ijodiy fikrlash, zamon talabi.

Jahondagi bugungi globallashtirishda yuqori texnologiyalar, raqamlashtirish va shiddatli axborot oqimi davridir. Bunday sharoitda ta'lim tizimi oldida nafaqat bilimli, balki universal ko'nikmalarga ega, tanqidiy va ijodiy fikrlay oladigan barkamol shaxsni shakllantirishdek murakkab vazifa turibdi. Xususan, umumiy o'rta ta'lim maktablarida joriy etilgan "Tarbiya" fani o'quvchilarning ma'naviy-axloqiy qiyofasini shakllantirishda bosh mezon hisoblanadi. Biroq, an'anaviy ta'lim usullari, quruq nazariy pand-nasihatlar bugungi kun yoshlarining qiziqishlari va zamon talablariga to'laqonli javob bera olmayapti. Shu bois, tarbiyaviy ishlarning samaradorligini oshirish va unga innovatsion yondashuvlarni olib kirish bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan biridir.

Zamonaviy pedagogikada o'zining yuqori samaradorligini ko'rsatayotgan STEAM ta'lim texnologiyasi asosan aniq va tabiiy fanlarda qo'llanib kelmoqda. Ammo, uning falsafasi va integratsion imkoniyatlari ijtimoiy-gumanitar sohalarda, xususan, "Tarbiya" darslarida ham cheksiz imkoniyatlar eshigini ochadi. Tarbiya jarayoniga STEAM texnologiyasini tatbiq etish milliy va umuminsoniy qadriyatlarni, axloqiy tushunchalarni aniq hayotiy loyihalar, texnologik yechimlar va ijodiy tadqiqotlar orqali o'quvchilar ongiga singdirish metodikasidir.

STEAM ta'lim yondashuvi va uning afzalliklari xorijiy va respublikamiz olimlari (Pedagogika fanlari namoyandalari) tomonidan keng tadqiq etilgan bo'lsa-da, uning bevosita ma'naviy-axloqiy tarbiya tizimiga, xususan, maktablardagi "Tarbiya" faniga integratsiyalashuvi masalalari metodik jihatdan hali yetarlicha tadqiq etilmagan va alohida ilmiy o'rganishni talab etadi.

Tarbiya darslarida STEAM texnologiyasidan foydalanish an'anaviy ma'naviy-axloqiy tushunchalarni zamonaviy fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematika integratsiyasi orqali amaliy va hayotiy ko'nikmalarga aylantirish imkonini beradi. STEAM yondashuvi o'quvchilarda tanqidiy fikrlash, jamoada ishlash va muammolarni ijodiy hal qilish kabi zamonaviy kompetensiyalarni shakllantiradi.

STEAM yondashuvining afzalliklari

An'anaviy "Tarbiya" darsi	STEAM asosidagi "Tarbiya" darsi
O'quvchi faqat passiv eshituvchi hisoblanadi	O'quvchi loyiha yaratuvchisi va tadqiqotchidir
Qoidalar yod olinadi va nutq so'zlanadi	Muammolar jamoaviy tahlil qilinadi va yechiladi
Fanlararo bog'liqlik kamroq seziladi	Hayotiy vaziyatlar ilm-fan bilan bog'lab tushuntiriladi
Baholash faqat og'zaki javobga tayanadi	Baholash yakuniy mahsulot yoki loyiha natijasiga ko'ra bo'ladi

O'qituvchi darsni loyiha metodiga tayanishi va o'quvchilarga muammoni berish va yechimni o'zlari topishiga qo'yib berish lozim. O'quvchilarni kichik guruhlarda ishlatish, bu ularda jamoa bo'lib, bir-biri bilan hisoblashish, yetakchilik va do'stlik fazilatlarini rivojlantiradi.

STEAM ta'limni samarali tashkil etish uchun quyidagi pedagogik-didaktik shart-sharoitlar muhim ahamiyat kasb etadi:

- o'quv jarayonini kichik guruhlarda ishlashni tashkil etish;
- metodik ta'minotning (topshiriqlar, mezonlar, ko'rsatmalar) yetarliligi;
- motivatsion muhitni shakllantirish;
- pedagogik nazorat, yo'naltirish va refleksiyaning yo'lga qo'yish;
- dars o'tishda tayyor qoidalarni aytishdan voz kechishi
- raqamli ta'lim vositalaridan samarali foydalanish.

Yuqirida bildirilgan mulohazalardan kelib chiqib, 5-7-sinflar uchun mo'ljallangan "Kattalarga hurmat – umuminsoniy qadriyat" mavzusidagi an'anaviy mavzuni STEAM zamonaviy texnologiyalar va amaliy loyihalar orqali yoritamiz.

Dars vaqti 45 daqiqa bo'lib, dars uchun tarqatma materiallar, markerlar, A3 qog'ozlari, noutbuk, planshet, ovoz yozish moslamasi (telefon) kabi jihozlar kerak

bo'ladi. O'quvchilarni bir necha guruhga bo'ladi va har bir guruhga alohida vazifa topshiradi. Masalan:

1-guruhga: "Shifokorlar" (Science - Tabiiy fanlar). *Topshiriq:* Kattalarga hurmat mavzusiga oid ilmiy (axloqiy, xalq pedagogikasi, allomalar fikrlariga) ma'lumotlarni to'plashadi. Keksa insonlarning organizmidagi o'zgarishlarni (ko'rish, eshitish susayishi, tez charchash) o'rganish. Ularning salomatligini asrash uchun kunlik rejim va to'g'ri ovqatlanish ratsioni yoki ularning reproduktiv salomatlikka oid ilmiy ma'lumotlar bazasini ishlab chiqishadi. Natijada «Bobom va buvim uchun salomatlik retsepti» jadvali ishlab chiqiladi.

2-guruhga: "Raqamli avlod" (Technology - Texnologiya) *Topshiriq:* Keksalarni va yoshlar o'rtasidagi «texnologik uzilish»ni kamaytirish. Bobo va buvilarga smartfondan foydalanishni (masalan, DMED ilovasi orqali shifokor qabuliga yozilish yoki yaqinlariga videoqo'ng'iroq qilish) o'rgatuvchi eng sodda, ovozli xabar yuborish, ekranni nusxalash, telefonda ularning hayotiy o'gitlarini ovozli xabar (podkast) ko'rinishida yozib olish kabi ma'lumotlarni yoritishadi. O'quvchilar (har bir o'quvchi) tomonidan uyda bobosi yoki buvisidan (yoki mahalladagi kekse insonlardan) ularning yoshlikdagi eng qiyin va qiziqarli hayotiy darsi haqida intervyu olib, uni matn yoki kichik video shaklida tayyorlashi ham mumkin. Natijada «Raqamli savodxonlik – buvim uchun» qo'llanmasi tayyorlanadi.

3-guruhga: «Muhandislar» (Engineering - Muhandislik) *Topshiriq:* Keksalarni ehtiyoji uchun eng zarur vositalar va ularning tuzilishi, uyda yoki jamoat joylarida kekse harakatlanishi uchun xavfsiz va qulay sharoit loyihasini chizish. Masalan, zinapoyalarga tutqichlar qo'yish, sirpanmaydigan qoplamlar o'rnatish, yorug'lik tizimini to'g'ri sozlashga oid muhandislik ishlarini bajarishadi. Natijada «Xavfsiz va qulay xonadon» chizmasi yoki maketi yaratiladi.

4-guruhga: (Art - San'at) *Topshiriq:* O'quvchilar A3 qog'ozga kekse va katta yoshdagilarga hurmat tizimini ifodalaydigan rasmi vizual qo'llanma yoki mental xarita (Mind Map)ni chizish tavsiya etiladi. Natijada kattalarga hurmat qilishga oid ko'rgazmali mental xarita hosil bo'ladi.

5-guruhga: «Iqtisodchilar» (Mathematics-Matematika) *Topshiriq:* Keksalarni hayotida raqam bilan bog'liq kunlik vaqt rejimi va resurslarni to'g'ri taqsimlash. Nabiralarning bobo-buvilariga ajratadigan haftalik vaqtini (suhbatlashish, kitob o'qib berish, sayr qilish) diagramma ko'rinishida hisoblash. Dorilar va kundalik ehtiyojlar xarajatlarini optimal rejalashtirish kabi ma'lumotlar loyihasini yaratishadi. Natijada "G'amxo'rlik vaqti" vaqtinchalik diagrammasi.

Har bir guruh o'z loyihasini yoki tuzgan mental xaritasini taqdimot shaklida himoya qiladi. O'quvchilar kekse va katta yoshdagilarga hurmat faqat quruq so'zda emas, balki aniq amaliy harakatlarda, muhandislik yechimlarida va kundalik

g'amxo'rlikda aks etishini tushunib yetadilar. Ushbu metodika orqali o'quvchida shunchaki "kattalarni hurmat qilish kerak" degan qoida shakllanmaydi. Bola kekxa insonning jismoniy holatini tushunishni (Science), unga texnologiyalarni o'rgatishni (Technology), atrofni qulay qilishni (Engineering) va unga vaqt ajratishni (Mathematics) o'rganadi.

Pedagogik amaliyotda "Tarbiya" fanini o'qitish samaradorligini yanada oshirish hamda STEAM texnologiyasini tizimli joriy etish maqsadida quyidagi tavsiyalar ilgari suriladi:

- umumiy o'rta ta'lim maktablarining "Tarbiya" fani darsliklari va o'qituvchi kitoblariga (Teacher's Book) har bir chorak uchun kamida bittadan STEAM loyihalari va amaliy keyslarni kiritish;

- maktablardagi zamonaviy raqamli platformalardan "Tarbiya" darslarida ham unumli foydalanish tartibini yo'lga qo'yish;

- Oliy ta'limning pedagogika yo'nalishi talabalariga ma'ruza, amaliy va mustaqil ta'lim topshiriqlarida "Tarbiya" fanini STEAM loyihasi asosida tashkil etish orqali zamonaviy ko'nikma va kompetensiyalarni shakllantirish lozim.

"Tarbiya" darslarida STEAM texnologiyasini qo'llashning metodologik asoslari va amaliy imkoniyatlari atroflicha tahlil qilindi. Olib borilgan ilmiy-metodik o'rganishlar natijasida quyidagi xulosalarga kelindi:

1. Tarbiya darslariga STEAM yondashuvining olib kirilishi an'anaviy pand-nasihati formatidagi passiv ta'limdan voz kechib, faol va hayotiy ko'nikmalarga asoslangan ta'lim modeliga o'tishni ta'minlaydi. O'quvchi endi shunchaki qoidalarni yodlamaydi, balki ularni aniq ijtimoiy va muhandislik loyihalari orqali his qiladi.

2. STEAM elementlari (tabiiy fanlar, raqamli texnologiyalar, muhandislik ijodkorligi, san'at va matematika) ijtimoiy-axloqiy muammolarni har tomonlama tahlil qilish imkonini beradi. Bu esa o'quvchilar dunyoqarashining yaxlitligini, ularda tanqidiy va tizimli fikrlashning rivojlanishini kafolatlaydi.

3. O'quvchilar kichik guruhda loyihaviy ishishlashadi va unda o'zaro hurmat, muammoli vaziyatlarda qaror qabul qilish, media-savodxonlik va raqamli etika kabi eng muhim zamonaviy ijtimoiy-madaniy kompetensiyalari tabiiy ravishda shakllanadi.

Xulosa qilib aytganda, tarbiya jarayonida ilm-fan, muhandislik va san'atning o'zaro uyg'unlashuvi raqamli asr yoshlarining nafaqat aqliy, balki yuksak ma'naviy-axloqiy fazilatlarga ega bo'lgan komil inson bo'lib yetishishlarida eng samarali innovatsion vositadir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. Sattorov Sh., va boshqalar. Tarbiya. 9-sinflar uchun darslik. – T.: “O‘zbekiston” NMIU, 2020. -128 b.
2. Yo‘lchiyev Sh.X., Kuychiyeva M.A., Mamasodiqova S.S. "STEAM va Smart ta'lim texnologiyasi" (Darslik) – Andijon, 2024. -236 b.
3. Ismoilova M. "STEAM yondashuvi asosida darslarni tashkil etish metodikasi". Pedagogika jurnali, 2023, №4. – 45-5 b.
4. Komatsu, H., et al. "STEAM education and its awareness of environmental sustainability, social justice, and ethical values" STEAM education and environmental ethics... //Sustainability Education Review, 2021, Vol. 13(4), pp. 301-315.
5. Tursunova M.X. STEAM texnologiyasi asosida o‘quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish. – “Pedagogik innovatsiyalar” jurnali, 2022, 1-son, 41-44 b.